

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152468>

PARA TAEKVONDOCHILARNI TEXNIK HARAKAT MOSLASHISH QIYINCHILIKLARINI O‘RGANISH

E.A.O‘rinboyev, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Jumanazarova Farangiz Eldorbek qizi

1-kurs talabasi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

***Annotatsiya:** Maskur maqolada para taekwondo sportining texnikasini o‘rganish amalyotda qo‘lash usullari va texnikani o‘zlashtirish, harakat faoliyatini boshqarish masallariga alohida e‘tibor berilganligi aks etgan.*

***Kalit so‘zlar:** para taekwondo, texnika, tayyorgarlik jarayoni, infratuzilma innovatsiya, vosita.*

***Abstract:** The article focuses on the practical application of para- taekwondo techniques, methods for mastering techniques, and examples of movement control.*

***Keywords:** parataekwondo, technique, preparation process, infrastructure innovation, tool.*

Kirish. Hozirgi kunda mamlakatimizda jismoniy imkonyati cheklangan shaxslarning sport bilan shug‘illanishi uchun sharoitlar yaratilib, xalqaro sport maydonlarida ularning munosib ishtirokini ta‘minlash borasidagi davlat siyosatini yuksaltirishga alohida e‘tibor qaratildi. Jumladan, 2021-yil 18-mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha

chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5114-son qarori qabul qilingani paralimpiya sportini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Ushbu qaror iqtidorli paralimpiyachilarni aniqlashning yangi tizimiga, ularni professional sportchi sifatida tayorlashga birqator vazifalar belgilagan, ushbu ko'rsatilgan vazifalarni amalga oshirish uchun para taekvondochilarni texnik harakat moslashish qiyinchiliklarini o'rganish muhim dolzarb masallardan biri hisoblanadi. Para taekwondodagi usullarni va ulardan foydalanish texnikasini o'zlashtirish jarayonida ularga funksiyanal model bolokning tarkibiy qismlari (jismoniy va psixologik xususiyatlar) shuningdek pedagog nazoratning hajm komponentlariga muvofiq sportchining belgilangan o'quv darslarini o'zlashtirish darajasini miqdoriy jihatdan tasiflovchi natijadorlik modeli bosqichma bosqich ishlab chiqilishi zarur. Taekvondo sport turi bilan shug'illanadigan sportchilar ko'rish atamalaridan foydalanishi majbur. Zarbaning u yoki bu turini boshqa texnik harakatlarning biri yoki boshqa harakatining o'zi va unga bog'liq bo'lgan atamani ikki marotaba takrorlash, taqqoslash asosida sodir bo'ladi. Harakatni tashkil etish mohiyatini tushunmasdan bajarish bu jarayon ko'pchilik uchun juda qiyin va kishida sport turiga bog'liq ixlosni qaytaradi. Ushbu sport bilan shug'ullanuvchi sportchilarda umumiy sport qiyinchilik qo'shimcha ravishda nogironlik turi bilan bog'liq o'ziga xos muammolar ham uchraydi. Birinchi navbatda harakat koordinatsiyasi va muvozanatni saqlash bilan bog'liq qiyinchiliklar muhim o'rin tutadi. Ampultatsiya yoki funksanal cheklovlar natijasida sportchining tana og'irligi notekis taqsimlanadi, bu esa zarbalarni aniq va barqaror ijro etishni murakkablashtiradi. Ayniqsa, aylanma zarbalar va tezkor qarshi hujumlarada ushbu muommo yaqqol namoyon bo'ladi. Har qanday yakama-yakka olishuv keyingi harakat hajimini amalga oshirishini ta'minlaydigan dastlabki texnik harakatlardan boshlanadi. Sportchi para taekwondo texnikasini o'zlashtirish uchun takrorlash usullari orqali samarali o'rganishi mumkin, ya'ni vosita maxoratini o'zgartirish va takomillashtirishning eng samarali usullaridan foydalaniladi. Bu esa o'quv jarayonini avtomatik ravishda mashg'ulot jarayoniga aylanadi. Sport mashg'ulotlari jarayonida jismoniy sifatlarni ruvojlantirish mashqlaridan foydalanish. Tadqiqot usullarini tashkil etish: Sport tayyorgarligining har qanday darsjada ta'lim va

mashg'ulot ikki tamonlama jarayon bo'lib adashmaslik uchun "mashq" atamasini qo'llash maqsadiga muvofiqdir.

Birinchidan mashg'ulot jarayonida yuqori malakali sportchi, ayniqsa sportning vaziyatli turlari bilan shug'ilanadigan sportchi muqarrar ravishda texnikani bajarish usullari va ulardan foydalanish taktikasi bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlardan o'tadi.

Ikkinchi tomondan turli xil sport turlari vakillari uchun sport mashg'ulotlari vositasi sifatida qo'llaniladigan turli xil biomexanik mazmundagi va psixofiziologik yonalishdagi mashqlarning tarkibi tushunchasi mavjud. Ushbu faoliyatdan kelib chiqib trening bosqichida alohida ta'sir turi bilan tanishish harakatlarning asosiy tuzulish bajarilish tartibiga qoidaga umumiy tasavvurni yaratish, ta'sir elementini elementlar bo'yicha o'rganish va shu bilan birga ta'sir qilishi kerak.

Sportchlarning yuqori natijalarga erishish uchun yakkama-yakka olishuvda bevosita raqobatga asoslanadi. U mashg'ulotlar paytida kuch, tezlik, epchillik va musobaqa mashqlari shaklida ayniqsa natijani miqtoriy hamda mustaqil shakilda baholash sport musobaqalarida qo'llaniladi. 1-jadvalga qarang

1-jadval

Parataekwondo qoidalari

№	Bo'lim	Tavsif
1	Musobaqa shakli	Jang 3 ta raundan 2 daqiqa iborat bo'ladi. Raudlar orasida 1 daqiqa tanaffuz
2	Sportchilar toifasi (klassifikatsiyasiya)	K 44 va k 43 – josmoniy imkoniyatiga qarab bo'linadi.
3	Ruhsat etilgan zarbalar	Faqat oyoq bilan tanaga zarba berish mumkin. Boshga zarba berish taqiqlanadi.
4	Ochko berish tizimi	Tana zarbasi 2 ochko aylanish zarvasi 4 ochko raqibniwiqitish 1-2 ochkogacha
5	Qo'ida buzarlilik	Boshga zarba, raqibni ushlab olish gilamdan chiqish- jazoga sabab bo'ladi.
6	G'olibni aniqlash	Ko'p ochko to'plagan g'olib. Teng bo'lsa– qo'shimchaoltin zarba raut o'tkaziladi.

Bunday holda, ushbu qoidalar “atama yoki vosita” tushunchasini bildiruvchi sifatida ishlatilishi mumkin.

Parataekwondochilarning alohida zarba berishi va texnik mahoratini oshirish: oyoq bilan tepish texnikasi ancha murakkab va jiddiy nazariy va amaliy o‘rganishni talab qiladi. Individual zarbalarni o‘rgatishning umumiy metodlogiyasini bir necha o‘zaro bog‘liq bosqichlarga bo‘lish mumkin. Mashg‘ulotning bosqichlariga ko‘ra individual zarbalarni motorli ko‘nikmalarni shakilatirish amalga oshiriladi. Amaliyotda uchraydigan muammolar: para taekwondo amaliyotda kuzatiladigan muammolar ko‘p qirrali bo‘lib, ular sportchining jismoniy imkoniyatlari, texnik tayyrgarligi, murabbiylik metodikasi va mashg‘ulot inforatuzulmasining yetukligi bevosita bog‘liq. Ushbu ko‘rsatilgan mashqlar majmuasi ta’sir ko‘rsatadi. Mashqlar guruhlarini ajratish parataekwondochilarda muhim olim xisoblanadi va ushbu maqsadli ko‘rsatmalar asosida ishlash murabbiyga va sportchiga qiyichilik tug‘dirmaydi. 2-jadvalga qarang;

2-jadval

Mashq guruhlari

№	Maqsadli ko‘rsatmalar asosida	O‘zaro birga harakat qilish va tarkib asosida	
1	Tayyorlov	Yakka– ketma-ketlik	Snaryadsiz
2	Jamlovchi	Yakka-parallel	Snaryad bilan
3	O‘quv	O‘zaro harakat qiluvchi guruh	Snaryadlar yordamida
4	Mashq qilish	Suprotiv- guruh	Sherik bilan
5	Musobaqa	Suprotiv- juftlik	
6	Jismoniy tarbiya va sport faoliyati turlarining batafsil tasnifi.		

Tavsiya etilayotgan mashqlar majmiasi quyidagi bosqichlarga ajratiladi:

Birinchidan, texnik muammolar. Bu muammolar para taekwondochilarning o‘ziga bog‘liq.

- Nogironlik darajasiga qarab texnikalarni to‘liq bajara olmaslik.
- Muvovzanatning sustligi sababli aylanma zarbalarni bajarish qiyinligi.

- Protez yoki qo‘llab quvvatlovchi moslamalar ta’siri.
- Katta amplitudal zarbalarni bajarishdagi cheklovlar.
- To‘g‘ri homoya pozetsiyasini ushlab turishdagi qiyinchiliklar.

Bu esa murabbiy tomonidan individual yondashuvni, texnikani, moslashtirishni va mashqlarni integrativ tarixda rejalashtirishni talab qiladi.

Ikkinchidan tasniflash tizimidagi noaniqliklar amaliyotdagi muhim muammolardan biridir. Nogironlik darajasining noto‘g‘ri yoki yetarli asos bilan baholamasligi bir vazifada teng kuchga ega bo‘lmagan sportchilarning to‘qnashuviga sabab bo‘ladi. Bu holat musobaqaning adolatligiga putur yetkazib sportchilar ruhiy tayyorgarligi va natijada sifatiga salbiy ta’sir qiladi.

Uchunchidan, jismoniy tayyorgarlikning notekis rivojlanishi para taekwondo amaliyotiga muhim cheklovlardan biridir. Ayrim sportlarda tez charchash mushak kuchining bir tamonlama rivojlanishi, koordinatsion qiyinchiliklar yoki jarohatlarga moilik mashg‘ulotlar samaradorligini kamaytiradi. Bu omillar texnikani puxta egallash jarayonini sekinlashtirib mashg‘ulotlar yuklamasini individual tarzda belgilash zaruriyatini tug‘diradi.

To‘rtinchidan, para sport yo‘nalishida malakali murabbiylar yetishmasligi amaliyotdagi yana bir dolzarb muammodir. Nogironligi bo‘lgan sportchilar bilan ishlash maxsus pedagogik yondashuv texnik moslashuv usullarini bilish, xafsizlik talablarini to‘liq anglash va sportchilarning psixofiziologik xususiyatlarni inobatga olishni talab qiladi. Bunday kompetesiyalarning yetishmasligi mashg‘ulot jarayoning sifatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Umuman olganda, para taekwondo amaliyotidagi muammolar texnik jismoniy psixofiziologik va tashkiliy omillarning mukamal uyg‘unlashmaganligi natijadida yuzaga keladi. Ushbu masalalarni samarali hal etish. Sportchilar, murabbiylar, tibbiyot xodimlari va sport tashkilotlari o‘rtasida tizimli hamkorlikni talab qiladi. Faqat maskur yondashuv asosida parataekwondo sportini yanada rivojlantirish va sportchilar uchun qulay sharoit yaratish mumkin bo‘ladi.

Xulosa. Para taekwondo xalqaro miqyosida jadal rivojlanib kelayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda ham maskur sport turi sezilarli yutuqlarga ega bo‘lsada uni yanada ruvojlantirish uchun murabiylar soni va malakasini oshirish infratuzilmani kengaytirish ijtimoiy qo‘llab quvvatlash va innovatsion metotlarni joriy etish zarur . Ushbu masalalarni samarali hal etish.

Ushbu bo‘lim olingan natijalarni tahlil qilish asosida meta-xulosalarni shakllantirishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" 2021 yil 18 maydagi PQ 5114-son Qarori Lexuz 6-bet
- 2.Абдиев Шерзод Абдурахмонович “Енгил атлетикани ўқитиш методикаси о‘quv qo‘llanma (адаптив жисмоний тарбия ва спорт)” Т.:“О‘zkitobsavdonashriyoti” 2020. - Б.21-55.
- 3.Абдиев Шерзод Абдурахмонович “Енгил атлетикани ўқитиш методикаси о‘quv qo‘llanma (адаптив жисмоний тарбия ва спорт)” Т.:“О‘zkitobsavdonashriyoti” 2020. - Б.21-55.
- 4.Акбаров.А. Спорт биомеханикасидан практикум о‘quv qo‘llanma “Ўзкитобсавдонашриёти” 2020. –Б. 4-85.
5. Алламуратов Ш.И. Физиология ва спорт физиологияси / Дарслик. Т.: 2016. Б. 48-56.
- 6.Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры М.: Советский спорт, 2019 - 448 с.
7. Mirjamolov M.X. Jismoniy imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan olib boriladigan jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining ilmiy-uslubiy asoslari: Monografiya. – Т.: О‘zkitobsavdo, 2020. – В. 70-90.

8. М.Х.Миржамолов – Таянч – ҳаракат тизими шикастланишида адаптив жисмоний тарбия бўйича тиклаш дастурларини қўллашнинг илмий ва амалий асослари Fan sportga 2020. –70 b
9. М.М.Ташходжайев Parataekvondo nazariyasi va uslubi. Darslik. “ART VERNISSAGE” Toshkent-2023-yil I-qism 257-b
10. М.М.Ташходжайев Parataekvondo nazariyasi va uslubi. Darslik. “ART VERNISSAGE” Toshkent-2023-yil II-qism B.61-75
11. Набиев Т.Э. Планирование тренировочных нагрузок по совершенствованию тактической подготовки гандболистов в соревновательном периоде. Автореф.дисс. на соискан. уч. степен канд. пед. наук. – Т., 2005. - 25 с.